

SHORTEST JOB FIRST REJALASHTIRISH ALGORITMIDA O'RTACHA KUTISH VAQTINI HISOBLASH

Narziyev Nosir Baxshilloyevich (TATU, DIF, katta o'qtuvchi)

Qulmatov Qurvonali Zokirali o'g'li (TATU, DIF, talaba)

Annotatsiya: Maqolada har bir jarayonning yorilish vaqti (Burst Time) asosida Non-Preemptive SJF algoritmda o'rtacha kutish vaqtini hisoblash uchun matematik formula taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Gantt Chart diagrammasi, Burst Time, Preemptiv, Non-Preemptiv, Arrival Time, Turn Around Time, Completion Time, Waiting Time,

Shortest Job First (SJF) - operatsion tizimlarda jarayonlarni rejalashtirishda qo'llaniladigan algoritm hisoblanadi. SJF rejalashtirish algoritmda navbatdagi yorilish vaqti (Burst time) eng kichik bo'lgan jarayon birinchi bajariladi, keyin esa yorilish vaqtilari o'sish tartibida jarayonlar tartib bilan bajarilib boradi. Ushbu algoritm jarayonlar uchun o'rtacha kutish vaqtini minimallashtirish orqali optimal samaradorlikni ta'minlaydi. SJF rejalashtirish algoritmi Preemptive yoki Non-Preemptive bo'lishi mumkin. Non-Preemptive SJFda, bir jarayon ishga tushirish uchun tanlanganidan so'ng, u boshqa har qanday jarayonni boshlashga ruxsat berilgunga qadar bajariladi ya'ni, bir jarayon bajarilayotganda navbatga yorilish vaqti kichik bo'lgan yangi jarayon kelib qo'shilsa bajarilayotgan jarayon bajarilishda davom etadi va u bajarilib bo'lgandan keyin yana ishga tushirish uchun navbatdagi jarayonlardan biri tanlanadi. Preemptive SJFda, agar navbatga bajarilayotgan jarayondan qisqaroq yorilish vaqti bilan yangi jarayon qo'shilsa, bajarilayotgan jarayon to'xtatiladi va yangi kelib qo'shilgan jarayonni ishga tushirishga ruxsat beriladi va bajarilayotgan jarayon qayta navbatga qo'shiladi. SJF rejalashtirish algoritmi jarayonlarning o'rtacha kutish vaqtini minimallashtirish, tizimning javob berish vaqtini yaxshilash va qisqaroq yorilish vaqtiga ega bo'lgan jarayonlarga ustunlik berishga asoslanib, o'tkazuvchanlikni maksimal darajada amalga oshirishda samarali hisoblanadi. Biroq, algoritm jarayonni yorilish vaqtini oldindan bilishni

talab qiladi, jarayonning yorilish vaqtini har doim ham oldindan aniqlab bo'lmaydi, bu esa amalga oshirishni qiyinlashtiradi. SJF rejalashtirish algoritmi ko'p sonli jarayonlar va turli xil bajarish vaqtlariga ega bo'lgan tizimlarda, ayniqsa tezkor javoblarni talab qiluvchi interaktiv va real vaqt rejimida ishlovchi ilovalarga ega tizimlarda keng qo'llaniladi. Markaziy protsessorida jarayonlarni o'rtacha kutish vaqtini baholash uchun ushbu atamalarni kiritib olinadi.

Burst Time : Jarayonning bajarilishini yakunlash uchun ketadigan vaqtni ko'rsatadi, ya'ni uning bajarilishini yakunlash uchun markaziy protsessor (CPU) ushlab turishi kerak bo'lgan vaqt.

Arrival Time : Jarayon markaziy protsessorga kelgan vaqt.

Completion Time : Kelish vaqtdan boshlab, bajarilish tugashi uchun sarflangan vaqt.

Turn Around Time : Jarayon navbatga qo'shilganidan keyin tugallanishi uchun zarur bo'lgan vaqt.

Waiting Time : Jarayon bajarilish boshlanguncha kutishi kerak bo'lgan vaqt.

Jarayonlar	Arrival time	Burst time	Completion Time	Turn Around Time	Waiting Time
P1	0	4			
P2	3	5			
P3	1	7			
P4	4	2			
P5	2	9			

Jadvalda berilgan jarayonlarni Non-Preemptive SJF rejalashtirish algoritmiga ko'ra rejalalashtiriladi va o'rtacha kutish vaqti baholanadi.

Hisoblashni amalga oshirish uchun Gantt Chart chiziqli diagrammasiga jarayonlarni joylashtiriladi. Jarayonlarni Gantt Chart diagrammasiga joylashtirishda ularning yorilish vaqti (Burst Time)ga e'tibor qaratiladi, ya'ni navbatdagi eng kichik yorilish vaqtiga ega jarayon birinchi bajariladi va diagrammaga joylashtirib boriladi.

P1	P4	P2	P3	P5
----	----	----	----	----

Diagramma yuqoridagi ko'rinishda bo'ladi. Dastlab vaqt 0 bo'lgan holatda navbatda faqat P1 jarayon mavjud bo'ladi va shu sababli birinchi bo'lib P1 jarayon bajariladi. P1 jarayonning bajarilib bo'lguniga qadar barcha jarayonlar navbatga kelib qo'shiladi. Navbatdagi jarayonlar ichida eng kichik yorilish vaqti P4 jarayonda ekanligi uchun P4 jarayon bajariladi, keyin P2, P3, P5 jarayonlar mos tarzda bajariladi. Jarayonlarning bajarilish vaqti (Completion Time)ni hisoblash uchun, tuzib olingan Gantt Chart diagrammasida har bir jarayonning o'zigacha bo'lgan jarayonlarning va o'zining ham yorilish vaqt (Burst Time)lari qo'shib chiqiladi va hosil bo'lgan yig'indi jarayonning bajarilish vaqtini bildiradi.

P1	P4	P2	P3	P5
4	6	11	18	27

Har bir jarayonning bajarilish vaqtini yuqorida keltirilgan jadvalga joylab chiqiladi, Turn Around Time va Waiting Time aniqlash uchun quyidagi

formulalardan foydalaniladi.

$$\text{Turn Around Time} = \text{Completion Time} - \text{Arrival Time}$$

$$\text{Waiting Time} = \text{Turn Around Time} - \text{Burst Time}$$

Jarayonlar	Arrival time	Burst time	Completion Time	Turn Around Time	Waiting Time
P1	0	4	4	4	0
P2	3	5	11	8	3
P3	1	7	18	17	10

P4	4	2	6	2	0
P5	2	9	27	25	16

Natijaviy jadval yuqoridagi ko'rinishga keldi, o'rtacha kutish vaqtini baholash uchun har bir jarayonning kutish vaqt (Waiting Time)lari qo'shib chiqiladi va umumiy jarayonlar soniga bo'linadi.

$$\text{Average waiting time} : \frac{0 + 3 + 10 + 0 + 16}{5} = \frac{29}{5} = 5.8$$

Shortest Job First (SJF) rejalashtirish algoritmi o'rtacha kutish vaqtini qisqartirish va operatsion tizimlarda o'tkazish qobiliyatini maksimal darajada oshirishning samarali usuli hisoblanadi. Buni amalga oshirishda jarayonni yorilish vaqtini oldindan bilishni talab qiladi, bu esa ushbu algoritmi amalda qo'llashni qiyinlashtiradi. Hozirda SJF algoritmining o'zgartirilgan versiyasi, Shortest Remaining Time First (SRTF) algoritmi orqali yorilish vaqtini oldindan bilish cheklovni bartaraf etish va optimal samaradorlikni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. "Operating System Concepts" by Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, and Greg Gagne
2. "Modern Operating Systems" by Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos
3. "Introduction to Algorithms" by Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein